

COMO RUBEM FONSECA UTILIZA A CARACTERIZAÇÃO DAS PERSONAGENS E A BRUTALIDADE EM SEU CONTO “PASSEIO NOTURNO (PARTE 1)” PARA ILUSTRAR A VIOLÊNCIA URBANA?

Giovanna Monteiro

Colégio 7 de Setembro

Orientador: Luciana Alves

Abstrato

No conto “Passeio Noturno (parte 1)”, de Rubem Fonseca, a utilização de uma linguagem objetiva e de um vocabulário agressivo e brutal, assim como a caracterização vaga e impessoal das personagens, permite que os leitores relacionem as situações abordadas no texto com a violência observada em seu cotidiano. A partir de uma análise linguística, é possível constatar que o uso de uma linguagem violenta e agressiva permite que o autor transmita em sua narrativa um reflexo da realidade em que vivemos, uma vez que a escolha dessa linguagem é condizente com a brutalidade em casos de violência urbana que são constantemente observados em nosso cotidiano. No conto, a frieza na caracterização das personagens e o realismo são utilizados para provocar nos leitores sentimentos de choque e aversão, o que possibilita que eles comparem os tópicos explorados no texto com acontecimentos vividos em suas próprias realidades.

Palavras-chave: Rubem Fonseca, Passeio Noturno, Violência Urbana

1. Introdução

O conto “Passeio Noturno (parte I)” foi escrito por Rubem Fonseca e publicado no livro Feliz Ano Novo em 1975. No texto, o autor apresenta diversos elementos linguísticos que possibilitam a ilustração da violência urbana contemporânea. A utilização de uma linguagem objetiva e de um vocabulário agressivo e brutal, assim como a caracterização vaga e impessoal das personagens, permite que os leitores relacionem as situações abordadas no texto com a violência observada em seu cotidiano.

A obra é narrada por um homem de negócios bem sucedido, que ao chegar em casa após um dia longo e exaustivo no trabalho, é recebido com indiferença pela sua família. O homem se isola em sua biblioteca

e espera com certa excitação por algum acontecimento misterioso que ocorreria durante a noite. Após o jantar, ele chama sua esposa para um passeio de carro, já sabendo que ela recusaria, pois estava na hora de sua novela. O narrador então sai para passear com o seu precioso carro e vaga pela cidade em busca de uma rua escura e deserta. Depois de algum tempo, ele finalmente parece encontrar o que procurava: uma mulher solitária andando apressadamente na calçada. Em um movimento súbito, sem nenhum aviso ou piedade, o homem acelera o carro até atingir as pernas da mulher, e expressa um sentimento de prazer e euforia ao realizar o ato. Depois de estacionar em sua garagem, ele admira orgulhosamente o para-choque do carro e relata sua satisfação com o modo em que realizou o atropelamento. Ao entrar em casa, ele encontra sua

família assistindo televisão, e quando sua mulher pergunta se ele finalmente está mais relaxado, o homem responde que irá dormir pois precisa estar preparado para “mais um dia terrível na companhia”.

2. Análise Linguística

2.1 Caracterização das Personagens

Em primeiro plano, pode-se analisar que uma característica utilizada pelo autor nesse conto é a falta de nomeação e de caracterização física das personagens, principalmente da personagem principal e da vítima, uma vez que a obra é narrada sem citar seus nomes ou apresentar descrições de suas aparências. Nessa perspectiva, a única qualidade física mencionada sobre o narrador e sua família aparece no trecho “[...] meus filhos tinham crescido, eu e a minha mulher estávamos gordos.”.

Esse mesmo fator também é observado quando o narrador descreve a vítima do atropelamento no trecho “Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou quitanda, estava de saia e blusa, andava depressa, [...]”. Nessa passagem, nota-se que o autor expõe apenas caracterizações genéricas da mulher ao descrever superficialmente suas vestimentas e seu modo de andar, fazendo com que não haja atribuições físicas à personagem.

Logo, segundo Leticia Moreira Aguiar em seu artigo “A Violência em Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca: “Passeio Noturno Parte I” e “Passeio Noturno Parte II””, Fonseca usa essa falta de caracterização para instigar o leitor a imaginar além das linhas e palavras descritas, forçando-o a dar vida às personagens. Dessa forma, a violência urbana é ilustrada a partir da criação de uma liberdade imaginativa, em que os leitores têm a possibilidade de relacionar as personagens do conto com pessoas e situações ligadas a casos de violência que ocorrem na vida real.

Sob o mesmo ponto de vista, a linguagem presente na obra permite a identificação de algumas características da vida da personagem principal que podem se relacionar com a temática da violência urbana. Nesse sentido, um elemento do conto que

pode ser facilmente identificado é a falta de remorso sentida pelo narrador-personagem após cometer os atos. Na realidade, o que é expressado pela personagem é a euforia e a excitação pelas mortes, que podem ser comprovadas pelo trecho “Corri orgulhosamente a mão de leve pelos para-lamas, os para-choques sem marca. Poucas pessoas, no mundo inteiro, igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas.”.

Desse modo, é perceptível que, para o narrador, não existe arrependimento pelas ações, mas sim um sentimento de orgulho por suas habilidades. A excitação pelo ataque também é demonstrada no trecho “[...] mas não aparecia ninguém em condições, comecei a ficar tenso, isso sempre acontecia, eu até gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher, podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante, por ser mais fácil.”, em que o homem revela o prazer e a satisfação que sentia ao realizar os atos cruéis, o que pode sugerir seu sadismo e psicopatia.

Ao longo do conto, a constante frequência dos “passeios noturnos” do narrador é marcada pela fala de sua mulher ao afirmar “Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites”, além de outras expressões utilizadas pelo homem como “Saí, como sempre sem saber para onde ir” ou “isso sempre acontecia”. Nesses trechos, o uso do vocábulo “sempre” reafirma os assassinatos como sendo atos corriqueiros. Desse modo, fica implícito que a impunidade da personagem é garantida, baseado na repetição regular dessas ações sem que ela seja incriminada e punida.

Além disso, fica claro a solidão sentida pelo narrador, uma vez que seus vínculos familiares são baseados em interesses financeiros e frequentes críticas por parte de sua mulher. Esse fator pode ser percebido em trechos como “Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho, minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu, nós tínhamos conta bancária conjunta.” e “Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado [...]”. Essas passagens revelam a grande insatisfação do narrador com sua relação familiar e inferem sua solidão e isolamento mesmo dentro de sua própria família.

Dessa forma, essa caracterização da personagem principal marcada pela falta de remorso, pelo sadismo, pela certeza de impunidade e pela solidão, faz com que os leitores sejam capazes de conectar a ficção com a realidade, uma vez que essas características são frequentemente observadas nos agressores em casos de violência urbana (Da Silva, pg 12).

2.2 Vocabulário Brutal

Pode-se observar que um dos elementos literários mais marcantes na escrita de Rubem Fonseca é a frieza e a brutalidade utilizadas ao narrar a história. Ao analisar a linguagem do conto, percebe-se que o narrador-personagem consegue evocar sentimentos de surpresa e horror nos leitores, principalmente ao descrever detalhadamente o momento em que ataca a mulher. Esse elemento é observado no trecho “Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito, ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões, dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando, de volta para o asfalto. Motor bom, o meu, ia de zero a cem quilômetros em onze segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de vermelho, em cima de um muro, desses baixinhos de casa de subúrbio.”.

Nota-se que a utilização de um vocabulário direto e agressivo que detalha minimamente o acontecimento, como a descrição do local exato em que a mulher é atingida ou o uso das expressões “um golpe perfeito”, “ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões”, “passei como um foguete” e “o corpo todo desengonçado da mulher”, refletem a indiferença da personagem com as agressões cometidas e acentuam a brutalidade dos atos descritos na cena.

Nesse sentido, é possível constatar que o uso de uma linguagem violenta e agressiva permite que o autor transmita em sua narrativa um reflexo da realidade em que vivemos, uma vez que a escolha dessa linguagem é condizente com a brutalidade em casos de violência urbana que são constantemente observados em nosso cotidiano. No conto, a frieza e o realismo são utilizados para provocar nos leitores

sentimentos de choque e aversão, o que possibilita que eles comparem os tópicos explorados no texto com acontecimentos vividos em suas próprias realidades.

3. Conclusão

As diversas ferramentas linguísticas utilizadas por Rubem Fonseca em seu conto possibilitam que os fatos narrados no texto sejam relacionados com a violência urbana. Dentre essas ferramentas, a caracterização superficial da personagem principal e de sua vítima permite que os leitores deem vida a elas, imaginando suas feições e seus nomes e, conseqüentemente, aproximando-as da realidade. Do mesmo modo, as características do assassino como a solidão, o sadismo, a falta de remorso, juntamente à impunidade, contribuem para ilustrar essa problemática, já que podem ser interpretadas como representações de uma realidade social brasileira e atribuídas aos agressores envolvidos em atos de violência nos grandes centros urbanos (Almeida, pg 22).

Dado o elemento utilizado pelo autor, a presença de uma linguagem com vocabulário objetivo e agressivo, choca os leitores ao banalizar a brutalidade. O uso dessa linguagem fria e cruel permite uma comparação entre os atos de violência presentes no conto e a violência urbana do cotidiano. Portanto, Rubem Fonseca faz com que seja possível compreender as personagens e as situações apresentadas em seu conto como reflexos do meio em que vivemos, aproximando-as da realidade dos leitores para estabelecer uma relação com a violência urbana presente nas cidades contemporâneas.

Referências

1. AGUIAR, Leticia Moreira. A VIOLÊNCIA EM FELIZ ANO NOVO, DE RUBEM FONSECA: “PASSEIO NOTURNO PARTE I” E “PASSEIO NOTURNO PARTE II”, 2022. https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/1814/TCC_Viol%c3%aa%ncia_Feliz_Ano_Novo_Rubem_Fonseca?sequence=1&isAllowed=y
2. ALMEIDA, Josinalva Dias. A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NOS

CONTOS PASSEIO NOTURNO (PARTES I E II) E O COBRADOR DE RUBEM FONSECA, 2022.
<https://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/bitstream/177683/2290/1/A%20representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20v%20nos%20c%20P%20noturno%20-p%20I%20e%20II-%20e%20O%20cob%20de%20R%20Fonseca%20-%20Josinalva%20Almeida.pdf>

3. DA SILVA, Aline Maria, ASPECTOS DA VIOLÊNCIA EM “FELIZ ANO NOVO”, “PASSEIO NOTURNO (PARTE I E II)”, “RELATO DE OCORRÊNCIA” E “O COBRADOR”, DE RUBEM FONSECA, 2013.
4. FONSECA, Rubem. Passeio noturno – Parte I. Em: Feliz ano novo. 2. ed.-São Paulo, Companhia das Letras, 1989.